

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

соціальних мережах і кількість каналів, виробників інформаційного контенту (це не стосується освітнього чи культурно- мистецьких матеріалу).

Засвоїти методику критичного сприйняття інформації (аналіз первинного джерела, наявність авторства, дати, контекст, встановити двофакторну аутентифікацію, регулярно оновлювати софт). Розвивайте здоровий скепсис щодо емоційного контенту, коли пост викликає сильну емоційну реакцію (гнів, паніку, жалість)- це маркер для додаткової перевірки.

Дотримуватись «медіа-дієти», визначивши 2–3 перевірені джерела (державні + незалежні) і видалити або відписатися від джерел, що педалюють на емоціях, зменшуючи когнітивні можливості. Оволодіти, хоча б початковими, навичками зворотної перевірки сумнівної або неправдивої інформації, надаючи перевагу офіційним застосункам державних служб.

З метою зниження хронічного стресу від негативної інформації, впроваджуйте режим «перезарядки»-техніки дихання, фізичні вправи, прогулянки. Зберігайте контакт з родиною/друзями; діліться почуттями з людьми, яким довіряєте, обговорюйте отриману інформацію Це ключовий фактор стійкості. Створіть «медіа-перерви» (певні перерви на час без новин). Не уникайте можливостей програм превентивної психологічної допомоги.

DOI: 10.5281/zenodo.18462834

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА КРЕАТИВНІ ГАЛУЗІ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Крутипорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Корецький А.В., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Чміеларз Крзусзтоф (Chmielarz Krzysztof), Тарновський університет, Польща

Креативні галузі, або "помаранчева економіка", що охоплюють маркетинг, дизайн, кінематограф, розробку програмного забезпечення, літературу та медіа, опинилися в епіцентрі цього технологічного шоку. Економічна значущість цього сектору важко переоцінити: за оцінками Світового банку, до 2030 року креативна

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

економіка може складати до 10% світового ВВП [1].

Поява GenAI, здатного створювати тексти, зображення, аудіо та відео, невідмінні від створених людиною, за граничних витрат, що наближаються до нуля [2], створює фундаментальний виклик для існуючих економічних моделей.

Країни з розвинутою цифровою інфраструктурою та високим рівнем людського капіталу (Advanced Economies) зможуть швидше адаптуватися та отримати дивіденди від ШІ, використовуючи його для підвищення продуктивності.

Країни з низьким рівнем цифровізації ризикують відстати ще більше, стаючи лише споживачами технологій, а не їх творцями. Це може призвести до розширення глобальної нерівності доходів між країнами

Економічна проблема виникає через те, що заробітні плати в економіці мають тенденцію до вирівнювання. Зростання продуктивності в прогресивних секторах веде до зростання зарплат у них. Щоб утримати працівників у стагнуючих секторах (мистецтво, освіта, медицина), роботодавці змушені підвищувати зарплати і там, незважаючи на відсутність зростання продуктивності. Це призводить до того, що вартість послуг у креативних індустріях зростає швидше за загальний рівень інфляції (відносні ціни зростають).

На відміну від попередніх хвиль автоматизації, GenAI націлений на високооплачувані професії, що вимагають високого рівня освіти. За даними МВФ, у розвинених економіках близько 60% робочих місць мають високу експозицію до ШІ, що пов'язано з тим, що когнітивні завдання (написання текстів, аналіз даних, програмування) є ідеальним середовищем для застосування великих мовних моделей [3].

У підсумку, варто зазначити, що майбутнє креативної економіки належить не ШІ і не людині окремо, а їхньому симбіозу. Виграють ті економіки та компанії, які зможуть найшвидше побудувати ефективні моделі цієї співпраці.

Список використаних джерел

1. World Bank. Jobs in the Orange Economy: Impact of Disruptive Technologies. URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/83524c72d2551661f645a89526934e55-0460012023/original/S4YE-DiscussionNote-JobsinCreativeEconomy-ImpactofDisruptiveTech-Final-Nov.pdf?deliveryName=FCP_1_DM202199
2. M. Maslak, Y. Yakovenko, O. Maslak, P. Pererva and N. Grishko, "Problems of Intellectual Property in the Information Economy Through the Prism of Artificial Intelligence as a Dual-Purpose Technology," 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 01-05, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005671.
3. Shaptala, R. V., & Yakovenko, Y. Y. (2025). The impact of AI on the labor market. URL: <https://repo.btu.kharkiv.ua/server/api/core/bitstreams/0135a338-6028-4861-ad02-a5fc09c52765/content>

**ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА**

*Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Таловер В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки
Дубовик О.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Офосу Армаа Стефані, працівник готельно-ресторанного бізнесу, Гана*

У сучасних умовах цифрової трансформації бізнесу ключову роль у формуванні конкурентних переваг відіграють цифрові платформи, які забезпечують інтеграцію учасників ринку, автоматизацію бізнес-процесів, аналітику даних і розвиток екосистеми інновацій. Платформна економіка, що базується на взаємодії між виробниками, споживачами, постачальниками послуг і даних, створює умови для сталого розвитку підприємств та підвищення їх адаптивності до змін ринкового середовища. Нині цифрові платформи стають ключовим інструментом відкритих інновацій, що дозволяють компаніям залучати зовнішні ресурси, партнерів та користувачів до створення нової цінності [1]. Такі моделі ефективно використовують принципи мережевих ефектів, коли збільшення кількості учасників екосистеми призводить до